

Boshlang`ich sinf o`quvchilarining hamkorlikda ishlash ko`nikmasini rivojlantirish (matematika va ona tili darsliklari misolida)

Saidova Shohista Alisher qizi

Toshkent Xalqaro Kimyo Universiteti Samarqand filiali 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang`ich sinf matematika va ona tili darslarida hamkorlikda ishlash ko`nikmasini rivojlantirish bo`yicha pedagogik tavsiya berilgan.

Kalit so`zlar: boshlang`ich ta`lim, ona tili, matematika, hamkorlikda ishlash, metodika.

Hozirgi kunda yosh avlodni tarbiyalashda keng innavatsion texnologiyalardan foydalanish, zamonaviy pedagogic metodlarni targ`ib qilish zamon ta`labi. "Ta`lim to`g`risida" g O`zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq, boshlang`ich ta`lim ta`lim oluvchilarda umumiy o`rta ta`limni davom ettirish uchun zarur bo`lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko`nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan.

Tayanch o`rta ta`lim o`quv dasturiga muvofiq ta`lim oluvchilarga bilim, malaka va ko`nikmalarning zaruriy hajmini beradi, ularda mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O`rta ta`lim o`quv dasturiga muvofiq ta`lim oluvchilar tomonidan zarur bilim, malaka va ko`nikmalar o`zlashtirilishini, shuningdek ta`limning keyingi turi tanlanishini hamda yuqori malaka talab qilinmaydigan kasblar egallanishini ta`minlaydi.

1. Mustaqil ish darslari

Darsda oldingi amalga oshirilgan barcha ishlar o`qituv-chining mustaqil ravishda yangi bayon qilingan qoida-qonunlari asosida misol-masala yechishga qaratilmog`i kerak. O`quvchilar bilan yangi

mavzuga taalluqli mustaqil ish bajarish o`qituvchiga yangi mavzuni

o`quvchilar qanday o`zlash-tirganligi, o`quvchilar bilimida qanday

kamchiliklar borligi to`g`risida ma'lumot beradi. Bu vaqtda

o'quvchilar o'zlarining bilimlarini mustahkamlaydi, ba'zi malakalar

hosil qiladi, uy vazifasini bajarishga tayyorlaydi, yangi mavzuni

o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklarni yengadi. Mustaqilish tekshirish Ya umumlashtiruvchi xulosani takrorlash bilan yakunlanadi.

Uyga yazifa. Uy vazifasining mazmuni bir tomondan darsda

o'rganilgan yangi materialni mustahkamlashga qaratilgan bo'lsa,

ikkinchi tomondan keyingi darsga tayyorlashga qaratilmog'i kerak. Individual ishlarni tashkil qilishdan maqsad o'quvchilarning

o'zlashtirgan bilimlaridagi kamchiliklarni bartaraf qilish uchun ku

rash, o'quvchilarning o'zlashtirmaslik sabablarining oldini olish va

uni bartaraf qilishdan iborat. Guruhli mashg'ulotlari butun sinf

o'quvchilari bilimidagi kamchiliklar bir xil bo'lgandagina o'tkazi

ladi. Ba'zan bunday mashg'ulotlar individual xarakterda bo'lishi

mumkin. Bunday mashg'ulotlarning tafsiloti muvoffaqiyatni erish

moq uchun u yoki bu o'quvchining o'zlashtirmaslik sabablarini aniq bilish, ular yo'l qo'yadigan xatolarni aniq hisobga olish kerak ...

Demak, ushbu 4-sinfda berilgan misollar orqali ko'rib chiqadigan bo'lsak ushbu misollar birgalikda ishlash uchun berilgan misollar hisoblanadi

6. Sportchilarni ular tezligining kamayib borishi tartibida joylashtiring.

Akmal
12 min da
1608 m

Madina
6 min da
792 m

Jasur
25 min da
3250 m

Umida
15 min da
1860 m

Aziza
20 min da
2506 m

Sardor
16 min da
2752 m

1. Ushbu obyektlar qaysi koordinatada joylashgan? Ularni nima birlashtiradi? Bu obyektlarga umumiy nom o'ylab toping.

„Ot“ mavzusini o'rganish tizimi maqsadga yo'naltirilgan jarayon bo'lib, bunda shu so'z turkumining umumlashtirilgan ma'nosi va grammatik belgilari aniq izchillikda, bir-biri bilan ilmiy asoslangan bog'liqlikda o'rganiladi, shuningdek, otdan nutqda to'g'ri foydalanish va to'g'ri yozish malakasini shakllantirish maqsadida bajariladigan mashqlar asta murakkablashtira boriladi.

Til hodisasi sifatida otning xususiyatlari, uni o'rganish vazifalari, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, har bir sinf uchun material hajmi, ularni o'rganish izchilligi belgilangan.

Boshlang'ich sinflarda otni o'rganish vazifalari quyidagilar:

- 1) „ot“ haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish;
 - 2) kim? so'rog'iga javob bo'lgan (shaxs bildirgan) otlardan nima?
so'rog'iga javob bo'lgan (narsa, hayvon, jonivor va boshqalarni bildirgan) otlarni farqlash ko'nikmasini hosil qilish;
 - 3) kishilarning familiyasi, ismi, otasining ismi, hayvonlarga qo'yilgan nomlar va geografik nomlarni bosh harf bilan yozish ko'nikmasini shakllantirish;
 - 4) otlarda son (otning birlik va ko'plikda qo'llanishi) bilan tanishtirish;
 - 5) otlarni egalik qo'shimchalari bilan to'g'ri qo'llash ko'nikmasini shakllantirish;
 - 6) otlarning kelishiklar bilan turlanishi va kelishik qo'shimchalarining yozilishi haqida malaka hosil qilish;
 - 7) o'quvchilar lug'atini yangi otlar bilan boyitish va ulardan nutqda aniq, o'rinli foydalanish malakasini o'stirish;
 - 8) so'zlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirishni bilish.
- Bu vazifalarning har biri alohida emas, balki bir-biri bilan o'zaro bog'liq holda hal etiladi. Masalan, 1 —2-sinflarda so'z turkumi sifatida otning belgilari (nimani bildirishi, so'roqlari) o'rganiladi

14-mashq. Guruh bo'lib bajaring.

I guruh	II guruh	III guruh	IV guruh
 Onalar			

- Har bir guruh o'zining nomiga mos gaplar tuzadi. Masalan, "Otalar" guruhi otalar haqida gaplar tuzadi, "Onalar" guruhi onalar haqida gaplar tuzadi.
- Tuzilgan har bir gapda tutuq belgisi so'z qatnashishi shart.
- Qaysi guruh ko'proq gap tuzsa va tutuq belgisi bor so'zlardan ko'proq foydalansa, shu guruh g'olib bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.O`zbekiston Respublikasi “Ta`lim to`g`risida”gi qonuni (2020-yil 19-mayda qabul qilingan)
- 2.M.H.Hakimova “Matematika o`qitish metodikasi. Buxoro-2021 (36-bet)
- 3.K.Qosimova,Safo Matchonov,Xolida G`ulomova, Sharofat Yo`ldosheva, Sharofjon Sariyev”Ona tili o`qitish metodikasi).Toshkent-2009.(248-bet)
- 4.S.Kuranov “Ona tili”.Darslik.Toshkent-2023
5. Toshkent 2023, Novda Edutainment nashriyoti

